

**ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА
МОСЛАШУВИДА ПСИХОЛОГ ОЛИБ БОРАДИГАН ИШ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Қурёзов Имомаддин Давлат ўғли

**Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлигини
таъминлаш университети Магистратура факультети
тингловчиси, майор**

Ҳар бир давлатнинг асосий вазифаларидан бири – жамиятни, умуман олганда, фуқароларни қуролланган ҳолда ҳимоялаш ҳисобланади. Шу сабаб давлатнинг мажбурий институтлари орасида унинг қуролли кучлари тизимини, ҳарбий хизматчилар тоифасини алоҳида эътироф этиш зарур. Таъкидлаш лозимки, асосий фаолияти қуролли вазифаларни бевосита бажаришни назарда тутмаса-да, ҳар қандай шароитда ва исталган вақтда, яъни зарурият туғилганида, ижтимоий аҳамиятли мақсад ва мотивлар билан шартланган тарзда уларни бажаришга доимий тайёр туришлари тақозо этиладиган одамлар жамоаси мавжуд.

Юрт тақдири, инсонлар тақдири шу инсонлар жамоасига боғлиқ бўларкан, уларнинг касбий фаолиятга мослашуви жараёни алоҳида эътиборни талаб қилади. Шу ўринда ҳарбий хизматчиларнинг касбий фаолиятига мослашувининг муҳим компонентларини ажратиб ўтиш мумкин:

- шахснинг аниқ ижимоий ва касбий муҳитда мўлжал ола билиши;
- мақсадларни тўғри қўя олиши;
- касбий, махсус стратегик, тактик ва оператив вазифаларни тўғри англаши, уларни тўғри қўя билиши;
- маълумотларни таҳлил қила билиши, таққослаши ва изоҳлай олиши, янги ечимларни таклиф қилиши;

- ижтимоий ва касбий қийинчиликларни мустақил бартараф эта олиши;
- касбий фаолиятининг натижадорлигини баҳолаши.

Сир эмаски, шахснинг муваффақиятга эришиш имконияти унинг янги шароитларга мослашиш қобилиятига боғлиқ. Демак, агар инсон кўзда тутилмаган ижтимоий вазиятларда ўзини тутишни ўрганган тақдирдагина, ижтимоийлашув муваффақиятли бўлади. В.П.Казначеев ва В.П.Лозова мослашув атамасини шундай таърифлайдилар: “мослашув – бу табиатнинг инсонни асраб-авайлаш, ривожлантириш ва асосий мақсад: инсон тараққиётига эришишга йўналтирилган ўзгариши натижасида ўзи томонидан тобора кўпроқ яратиладиган турмуш кечирish шароитларига мослашиш жараёнидир” [1].

Фаолияти доираси доимий равишда ўзгариб турувчи шароит, кутилмаган воқеа-ҳодисаларга бой бўладиган ҳарбий хизматчиларнинг мослашиши борасидаги илмий адабиётларга мурожаат қиладиган бўлсак, қуйидагича талқинларни учратамиз. Масалан, Н.П.Татьянченко [3] ҳарбий хизматчиларнинг мослашишини бир неча босқичга ажратиб, ўрганган:

1. Ижтимоий мослашиш – бу ижтимоийлашувнинг шахс (гуруҳ) га такрорланувчи вазиятларнинг стандартлашуви йўли билан ижтимоий муҳитнинг турли тузилмавий элементларига фаол киришиш имконини берувчи механизмларидан биридир. Бу эса шахс (гуруҳ) га ҳаракатланувчан ижтимоий муҳити шароитида муваффақиятли яшаш ва ишлаш имконини беради”. Ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий мослашуви деганда ҳарбий хизматчиларнинг ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятларини билишлари, кун тартиби талабларини билишлари ва амал қилишлари ва ҳ.к. тушунилади. Ижтимоий мослашувнинг муваффақияти ҳарбий хизматчининг ижтимоий мақоми: ёши, оиласи ва фарзандларининг борлиги, бошқа биографик маълумотларга боғлиқ.

2. Ижтимоий-психологик мослашиш ҳарбий хизматчиларнинг ўз шахсий потенциалини бирмунча тўлиқ рўёбга чиқаришга кўмаклашувчи ижтимоий

ўзаро ҳаракатланшни уюштириш жараёни сифатида кўриб чиқилади. Таъкидлаш жоизки, хизмат шароитига ижтимоий-психологик мослашиш ҳарбий хизматчиларнинг расмий бўлганидек (ишга доир, масалан, рота командири билан) норасмий шахсий муносабат кура олишида намоён бўлади.

3. Психологик мослашувни “инсон ўзига хос бўлган фаолиятини амалга ошириши давомида шахс ва атроф-муҳитнинг мақбул мувофиқлигини ўрнатиш жараёни” сифатида таърифлаш мумкин, бу шахсга долзарб эҳтиёжларини қондириш ва улар билан боғлиқ муҳим мақсадларни (жисмоний ва руҳий саломатликни сақлаган ҳолда) амалга ошириш имконини беради, айти вақтда инсоннинг психик фаолияти, унинг хулқ-атворини атроф-муҳит талабларига мос келишини ҳам таъминлайди”. Ҳарбий хизмат шароитларига психологик мослашиш ҳарбий хизматчининг ўз ички ресурслари ва шахсий фазилатларига мурожаат қилиш қобилиятида, юзага келган қийинчиликларни енгишга ёрдам берадиган ўзига хос ички тиргакнинг мавжудлигида намоён бўлади.

М.В.Чихачёв [4] ҳарбий хизматчиларнинг мослашганлигида қуйидаги мезонларни ажратди:

Объектив мезонлар: таълимга мослашувчанлик – таълим ва касбий фаолиятнинг муваффақияти, самарадорлиги;

□ хизмат ва интизомий мослашувчанлик – хизматга доир вазифаларни бажаришнинг муваффақияти, Низом талабларини, қўмондонлар ва бошлиқларнинг буйруқларини бажариш;

□ микроижтимоий мослашувчанлик – ўз-ўзини тасдиқлаши натижаси сифатида жамоадаги нуфузли ҳолати, етарлича юқори мақоми, сафдошлари билан зиддиятларнинг йўқлиги.

Субъектив мезонлар:

□ ҳарбий хизматчининг ўз касбий, жамоа ичидаги мақомидан қаноатланганлиги, ҳарбий касбга қизиқишнинг сақланганлиги, касбий қизиқишлар – мотивацион мослашувчанликнинг ривожланиши;

□ жамоадаги ўзаро муносабатларда ижобий-конструктив муносабат, атрофдагиларга тажовузкор-низоли ёки пассив-бўйсунувчан муносабатнинг йўқлиги;

□ ички низолар, эмоционал толиққанлик ва бошқаларнинг йўқлигини назарда тутувчи ижобий “Мен-образи” (Мен-концепцияси) да ўз-ўзини етарлича юқори баҳолашнинг мавжудлиги.

Ҳарбий хизматчиларни психологик кузатиб боришнинг мақсади ҳарбий жамоа аъзоларининг ўзаро самарали ҳаракатланиши ва ҳарбий хизмат фаолиятини муваффақиятли амалга оширишни таъминлайдиган ижтимоий-психологик мослашувни мақбуллаштиришдан иборат. Шу ўринда мақсад кузатиб бориш вазифаларини ҳам белгилаб беради:

□□ ҳарбий хизматчиларнинг психологик тўсиқларни, енгиб бўлмайдиган тўсиқларнинг ҳаёлий қиёфасини енгишга йўналтирилган ижобий фаоллигини рағбатлантириш;

□□ ҳарбий хизматчиларнинг шахсий ўсиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш;

□□ барқарор гуруҳ идентификаторини шакллантириш;

□□ махсус вазифаларни бажаришга психологик тайёрлик ва чидамлилиқни шакллантириш.

Ҳарбий хизматчиларни кузатиб бориш доирасида психолог ишининг модели фаолиятнинг:

- ташкилий-услубий;
- ташҳисий-аналитик;
- коррекцион-ривожлантирувчи;
- консултатив

йўналишларини назарда тутди [3].

Ташкилий-услубий йўналишнинг мақсади ўз фаолиятини режалаштириш ва мослашув жараёнини психологик кузатиб бориш аспекти бўйича маълумотли тайёргарлик бўлиб, асосий вазифалар:

– лавозимдаги шахсларни энди иш бошлаган ҳарбий хизматчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятлари ва улар билан ишлашнинг ўзига хос хусусияти тўғрисида хабардор қилиш;

– психологик билимларга эҳтиёжни шакллантиришни ва уларни ўз фаолиятида қўллашни ният қилган лавозимдаги шахсларни психологик жиҳатдан билимли қилиш.

Ташхисий-аналитик йўналишнинг асосий мақсади – ёш ҳарбий хизматчиларнинг мослашувчанлик имкониятларини ўрганиш; олинган натижаларни таҳлил қилиш; уларнинг келгусидаги хизматлари прогнозини тузишдан иборат. Бу йўналишнинг вазифалари қуйидагиларни қамраб олади:

– психодиагностик текширув, психологик кузатиб бориш даврида кузатиш дастурини тузиш ва амалга ошириш;

– психологик ҳолат динамикасини мониторинг қилиш;

– мослашиш жараёнининг ривожланиш динамикаси юзасидан олинган маълумотларни таҳлил қилиш, олинган маълумотларни умумлаштириш.

Коррекцион-ривожлантирувчи йўналишнинг мақсади – ҳарбий хизматчи шахсининг ҳарбий фаолиятни муваффақиятли ўташ ва ҳарбий ихтисосликни тўла ҳажмда ўзлаштиришга кўмаклашувчи психологик хислати ва сифатларини ўзгартириш, шакллантириш ва мустаҳкамлашдир. Бундаги вазифалар:

– Асабий-психик муваффақиятсизликни олдини олишга; муҳитнинг психологик жароҳат етказувчи омилларига нотенг реакцияга йўл қўймасликка; ёқимли ахлоқий-психологик муҳитни ва соғлом ўзаро муносабатларни яратишга йўналтирилган тадбирлар мажмуини ўзида акс эттирувчи психопрофилактик ишлар.

2. Муваффақиятли касбий ва кундалик фаолият, эмоционал-иродавий барқарорлик мотивларини, салбий психоэмоционал ҳолатни бошқарш ва қарши курашиш бўйича билимлар, малака ва кўникмаларни ривожлантиришнинг етарлича даражасини шакллантириш ҳамда ривожлантиришга йўналтирилган тадбирлар мажмуини мужассамлаштирган психокоррекция ўтказиш.

Консультатив йўналиш ҳар бир алоҳида вазиятда манзилли психологик ёрдам кўрсатишни мақсад қилган. Консультациянинг 2 тури ажратилади:

– раҳбарларни шахсий таркибнинг психологик хусусиятлари, жамоа ичидаги муносабатлар, бўлинмалардаги ижтимоий-психологик муҳит тўғрисидаги маълумотлар билан таништиришга мўлжалланган бошқарув консультациялари;

– индивидуал: юзма-юз (лавозимдаги шахсларнинг сўровларига, шахсий заруриятга кўра); аноним (яширин) (ишонч телефони бўйича).

Ижтимоий-психологик мослашувни меъёردа ўтишини таъминлаш, ҳарбий фаолият давомидаги ўзгаришларни англаш ва идрок этишга кўмаклашиш, ҳарбий фаолиятнинг психикага таъсир кўрсатувчи омилларига толерантликни шакллантириш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилади:

– коррекцияловчи йўналганликка эга бўлган индивидуал суҳбатлар;

– қатор машқларни ўз ичига олган, ҳарбий жамоани жипслаштиришга йўналтирилган ижтимоий-психологик тренинглари;

– ўз-ўзини идора қилиш асосида психик ҳолатни бошқаришнинг асосий йўллари ва усуллари (нафас олиш, ўзини ўзи ишонтириш, ўзига-ўзи ёрдамлашиш, тезкор психологик ёрдам кўрсатиш техникаси) га ўргатиш;

– ўқув-ҳарбий ва кундалик фаолият вазифаларини гуруҳл бажаришдан, тарихий сюжетлар ёритилган бадиий фильмларни, ватанпарварлик руҳидаги ва ҳарбий қисм тўғрисидаги фильмларни кўришдан кейин гуруҳли дискуссия, брифинг, дебрифинг ўтказиш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий-психологик мослашуви уларнинг индивидуал хусусиятлари, шунингдек, мослашув даврида ҳарбий хизматчиларни психологик кузатиб бориш бўйича ташкил этиладиган тадбирлар самараси билан белгиланади. Бу, албатта, ҳарбий хизматчилар билан фаолият олиб борадиган раҳбарлар ва психолог зиммасига улкан масъулият юклайди. Зеро, нафақат жисмоний юкламаларга, балки маънавий, психологик ва жисмоний хислатларнинг мукамаллашиши шарофати билан ҳарбий хизматчиларда қийинчиликларни муваффақиятли енгиб ўтиш, ўз ички ҳолатини ўзгарув турувчан атроф-муҳит талаблари билан мувозанатга келтириш, ҳар қандай ҳолатда ўз хулқ-атворини онгли ва иродали назорат қилиш қобилияти кучаяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Казначеев В.П., Лозовой В.П. Некоторые медико-биологические вопросы адаптации человека. // Медико-биологические проблемы адаптации населения в условиях Крайнего Севера. – Новосибирск, 1974.
2. Караяни А.Г. Настольная книга военного психолога. – М., 2017.
3. Татьянченко Н. П. Адаптация военнослужащих по призыву к условиям службы. // Вестник Московского университета МВД России, 2012. № 7. С. 170-171.
4. Чихачёв М. В. Психологическая адаптация в исследованиях военных психологов. // Ж.: Сибирский педагогический журнал, 2013. № 3. С. 269-272.